

Ks. Radosław Pietruczuk
PWT Warszawa

Działanie złego ducha a choroby psychiczne

Działanie szatana i jego demonów zawsze nastawione jest przeciw zbawieniu człowieka, który przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża został odkupiony. Mimo przegranej wojny z Bogiem, prowadzi on na ziemi bitwy, chcąc jak najwięcej osób pozbawić możliwości uczestnictwa w królestwie Bożym. Jego złowrogie działanie jest nastawione na całą osobę, nie tylko na sferę duchową, ale i cielesną. Ważne jest jednak zdroworozsądkowe spojrzenie na działanie demonów na człowieka. Nie można każdej choroby psychicznej czy też nadnaturalnych wydarzeń demonizować i naiwnie tłumaczyć działaniem szatana. Obecny stan wiedzy pozwala na pełniejsze spojrzenie na to zagadnienie.

Przyjrzyjmy się wpływowi, jaki może mieć szatan na człowieka. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu możemy przeczytać o wpływie duchowym oraz o interwencji fizycznej. Przeanalizujmy więc te dwa sposoby oddziaływania demona na człowieka.

1. Demoniczna interwencja duchowa oraz psychiczna

Wymiar duchowy w człowieku nie może zostać ani wypaczony, ani zniszczony przez zło osobowe. Istnieje on w osobach niezmiennie, jako przestrzeń potencjalnego otwarcia się na Boga i na drugiego człowieka. Szatan w żadnym wypadku nie jest w mocy panować nad nim czy też go deformować, ale niestety może zahamować lub sparaliżować jego rozwój w pozostałych wymiarach osoby – w sferze ludzkiej psychiki i ciała¹. Właśnie w tym celu atakuje on sferę

¹ Por. Ph. Madre, *Boża miłość a dar uwalniania*, Kraków 1997, s. 103.

psychiczną ludzkiej osobowości, a może to czynić ze względu na grzeszność naszej psychiki, na jej rozbitcie oraz utratę pierwotnej integralności².

Szlachetne funkcje naszej psychiki, szczególnie zaś myślenie i wolna wola, są odporne na działanie grzechu, ponieważ przez nie jesteśmy podobni do Boga. Inaczej dzieje się z trzema innymi władzami: uczuciowością, pamięcią oraz wyobraźnią, które są skażone przez grzech. W tych władzach jesteśmy podatni na bezpośrednie działanie osobowego zła³. Szatan może korzystać z naszych słabości, kusząc nas i podsuwając niebezpieczne myśli oraz uczucia. Możemy je z całkowitą wolnością odrzucić lub przyjąć z upodobaniem, przechodząc od rzeczywistości, która była jedynie wytworem umysłu, do czynu. I chociaż szatan może osłabić lub sparaliżować wolną wolę człowieka, to nie może jej całkowicie wyeliminować⁴.

1.1. Typy oddziaływania demonicznego

Wpływ złych duchów pojawia się zawsze w pewnych warstwach ludzkiej psychiki⁵. Z takiego założenia wynika uproszczony podział typów oddziaływania demonicznego na: zranienie, więzy i ofensywę.

Zranienie jest rodzajem wewnętrznego rozdarcia w człowieku, które zostało zapoczątkowane przez określony epizod z naszej przeszłości. Nie zostało ono jednak zaleczone, a jego skutki możemy obserwować w takiej czy innej postaci. Często nakładają się one na działanie mechanizmów obronnych, których celem jest stłumienie cierpień psychicznych. Mechanizmy te mogą w określonych sytuacjach powodować zniewolenie psychiczne, manifestujące się w naszym zachowaniu. Boleśnie przeżywane zranienie, różne w rzeczywistości od prawdziwej ofensywy złego ducha, może jednak w pewnych warunkach otwierać mu dostęp do naszej psychiki⁶.

Więzy stanowią już formę duchowego zniewolenia. Są one rodzajem fiksacji albo też silnego napięcia psychicznego, nie zawsze świadomego, które jest reakcją na próbę wtargnięcia złego ducha⁷. W tym przypadku demon wywiera nacisk od strony zewnętrznej na poszczególne sfery ludzkiej psychiki, rozpoczynając od wrażliwości, a kończąc na głębokich warstwach podświadomości. Zniewalające napięcie psychiczne utrzymuje się wówczas tak długo, jak długo ów byt duchowy

² Por. tamże.

³ Por. tamże, s. 104.

⁴ Por. Jan Paweł II, *Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela*, Città del Vaticano 1987, s. 362.

⁵ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 103.

⁶ Por. tamże, s. 106.

⁷ Por. tamże.

przywiera do jakiegoś fragmentu osobowości człowieka. Nie jest to jednak wniknięcie złego ducha w osobę, lecz wewnętrzny paraliż, wywołany przyłgnięciem osobowego zła do określonej sfery ludzkiej psychiki⁸.

Ofensywa złego ducha jest krańcową fazą jego oddziaływania. Opętanie to najrzadziej spotykana jej forma. W takim wypadku mamy zawsze do czynienia z wniknięciem i wewnątrzpsychicznym zadomowieniem się jednego czy też kilku złych duchów⁹. Taki stan jest spowodowany różnymi czynnikami, które nie zawsze udaje się rozpoznać. Powstałe wówczas anomalie mogą przybrać ciężką postać. Osoba, która jest ich uczestnikiem, czuje się ograniczona w swojej wolności. Może to przejawiać się w nieoczekiwanych lub niekontrolowanych napadach agresji, napastliwych wyobrażeniach czy konwulsjach. Agresja taka oczywiście jeszcze nie dowodzi obecności złego ducha, gdyż może ona towarzyszyć wielu czystym odmianom psychoz¹⁰.

1.2. Poziomy ingerencji szatana

Do opisanego poziomu ingerencji szatana zazwyczaj stosuje się trzy pojęcia, mianowicie: niepokojenie, osaczenie oraz opętanie¹¹.

Niepokojenie przez złego ducha jest negatywnym, powierzchownym wpływem pozanaturalnym, wywieranym na osoby lub też na przedmioty materialne. Jego celem jest oddziaływanie na wrażliwość osób¹². Może dokonywać się ono na szereg różnych sposobów, na przykład poprzez wrażenia: dotyku, ukłucia, uderzenia, popchnięcia, duszenia niewidoczną ręką, pieszczoty z niezdrowym pobudzeniem zmysłowym. Jest to cała masa odczuć, które trzeba odróżniać od banalnych, czystych i niezwykle powszechnych wrażeń pochodzenia nerwicowego lub psychotycznego¹³. Dotyczy to także węchu (kakosmia), słuchu (drwiący śmiech, wycie, dziwaczne odgłosy) i wzroku (zjawiska świetlne, wizje). Szatan posługuje się także przedmiotami materialnymi jako narzędziami, poprzez które oddziałuje na wrażliwość osób, na przykład przesuwając meble, powodując ciągłe awarie urządzeń. Niepokojenie, wyrażające się w wpływie na poszczególne zmysły osoby, dokonuje się za pomocą różnego rodzaju zjawisk zewnętrznych, spowodowanych przez złego ducha. Zjawiska te są zauważalne i uznawane za obiektywne przez wiele osób, mających z nimi bezpośredni kontakt, bez jakiegokolwiek sugestii¹⁴.

⁸ Por. tamże.

⁹ Por. G. Amorth, *Egzorcyci i psychiatry*, Częstochowa 2005, s. 107.

¹⁰ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 107.

¹¹ Por. tamże, s. 108.

¹² Por. tamże, s. 109.

¹³ Por. tamże.

¹⁴ Por. tamże, s. 113.

Osaczenie jest drugim poziomem ingerencji złego ducha. Teologia definiuje je jako szereg pokus, o wiele gwałtowniejszych i bardziej uporczywych niż zwykle pokusy¹⁵. Wyróżnia się osaczenie zewnętrzne i wewnętrzne. W zewnętrznym zło osobowe działa na zmysły zewnętrzne: słuch, wzrok, dotyk. To działanie na zewnętrzne zmysły może być również oddziaływaniem od wewnątrz osoby i tylko w odniesieniu do niej samej, na przykład wtedy, gdy osoba słyszy określone dźwięki rejestrowane tylko przez nią. W osaczeniu wewnętrznym pobudzana jest wyobraźnia, pamięć i namiętności¹⁶.

Osaczenie jest więc konsekwentnym i powtarzającym się naciskiem osobowego zła, wywieranym na poszczególne warstwy ludzkiej psychiki. Naciski mogą przyjąć rozmaite formy lub pozostawać niezmiennione. Mają one zazwyczaj związek z jakimś dawnym przeżyciem, któremu towarzyszyć może poczucie winy, lub z wyobrażeniami, które odsuwamy, a których uporczywość pozbawia nas pewności siebie.

Od osaczenia należy odróżnić obsesję. Dotyczy ona umysłu, wyobraźni i uczuć i opanowuje świadomość nagle, wyrażając się poprzez obsceniczne, bluźniercze, zbrodnicze myśli, a czasem także całkiem błahe, lecz nie do przecięcia¹⁷. Osoba doświadczana w ten sposób zawsze zdaje sobie sprawę z ich kłamliwego i patologicznego charakteru i prowadzi z nimi walkę, zazwyczaj jednak na próżno. Stale czuje się winna, brak jej odwagi, by komukolwiek o nich powiedzieć, żyje w bezustannej obawie przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu. Szukając sposobów na poradzenie sobie z takim stanem rzeczy, zazwyczaj ucieka się do bezsensownych rytuałów, które stanowią próbę łagodzenia poczucia winy.

Obsesja może pojawić się przejściowo u każdego człowieka. Jej przyczyną może być przemęczenie, żywe emocje itp. Dopiero wówczas, gdy nabiera ona ciągłości, możemy określić ją jako nerwicę natręctw. Nie każde zjawisko o charakterze obsesji musi mieć swoją przyczynę w działaniu demonicznym¹⁸. Różnica pomiędzy osaczeniem a obsesją jest prawie nieuchwytna. Podłożem pierwszego jednak, odwrotnie niż w patologii, nie jest określony typ osobowości ani zdarzenie, które warunkowałoby powstanie nerwicy, lecz działanie człowieka, z powodu którego możemy mówić – w odniesieniu do osoby nękaną przez złego ducha – o przyczynach zawinionych (np. stosowanie magii, wróżbiarstwa) i niezawinionych (np. maleficium, rzucenie klątwy, dziedziczenie). Są to czynniki (zachowania i czyny człowieka) sprzyjające działaniu szatana.

¹⁵ Por. tamże, s. 116.

¹⁶ Por. tamże.

¹⁷ Por. www.nerwica.net.pl

¹⁸ Por. J. Bielecki, *Wybrane zagadnienia psychologii*, Warszawa 1986, s. 179.

Omawiając problem duchowej interwencji i szukając sposobów odróżnienia różnych stanów w człowieku, trzeba dotknąć również problemu fobii. Fobie to irracjonalne, natarczywe lęki związane z różnymi sytuacjami czy też przedmiotami¹⁹. Wśród nich najczęściej wymienia się lęk przed otwartą przestrzenią (agorafobia), przed zamkniętymi pomieszczeniami (klaustrofobia), lęk przed ludźmi, przed zwierzętami (myszami, węzami, pajakami). Osoba dotknięta fobią stara się pozbyć się lęku przez unikanie styczności z jego źródłem i zazwyczaj ukrywa bardziej lub mniej świadome poczucie winy.

Działaniu szatana błędnie przypisuje się niektóre choroby psychiczne. One powinny być przedmiotem leczenia specjalistycznego i farmakologicznego. W pozbyciu się ich nie pomogą modlitwy o uwolnienie czy egzorcyzmy. Literatura fachowa wylicza następujące rodzaje tych chorób:

1) demonopatia – polega na tym, że chory czuje się prześladowany przez złego ducha, zewnątrz (pozorne niepokojenie) lub wewnątrz (pozorne osaczenie). W istocie chory jest „prześladowany” przez własne „ja”, które drogą projekcji przenosi na wyobrażenie diabła, aby w ten sposób wyzwolić się od poczucia winy.

2) demonomania – w tym przypadku chory sądzi, że jest szatanem.

3) demonofobia – jest silnym lękiem przed karami piekielnymi, demonami i potępieniem. Występuje w niektórych postaciach nerwicy natręctw, w schizofrenii i paranoi.

4) demonolatria – jest kultem szatana, wynikającym z urojeń, choć także – co przemilczają podręczniki psychiatrii – z całkowicie świadomych praktyk okultystycznych.

Cztery powyższe typy zaburzeń zostały opisane przez klasyczną psychopatologię²⁰. Trzeba jednak odróżniać je od rzadkich zjawisk analogicznych – od osaczenia przez złego ducha.

Opętanie nie może być utożsamione z żadną z powyższych chorób psychicznych. Jest ono czasowym i powtarzającym się podstawieniem obcej świadomości w miejsce świadomości danej osoby²¹. Obraz czystej psychozy może pokrywać się z obrazem opętania. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, „druga” świadomość jest wtedy efektem rozbicia osobowego „ja”. W czasie opętania natomiast druga świadomość nie jest już świadomością zmienioną chorobowo, lecz świadomością szatana. Będzie się ona manifestować okazjonalnie, na przykład podczas modlitwy

¹⁹ Por. T. Bilikiewicz, *Psychiatria kliniczna*, Warszawa 1966, s. 120-125.

²⁰ Por. J. Perzyński, *Demonologia a psychiatria*, w: „Badania nad schizofrenią”, Lublin 2004, s. 1-9.

²¹ Por. tamże.

chrześcijańskiej, Eucharystii, świadczenia braterskiej miłości, na dźwięk imienia Jezusa, Najświętszej Maryi Panny lub niektórych świętych. Natomiast w zwykłych okolicznościach osoba opętana będzie prowadziła normalne życie, nie różniące się od życia innych²².

Przejście od świadomości ludzkiej do demonicznej cechuje się gwałtownością jego zaistnienia, a „zaćmienie umysłu”, które wówczas występuje, zazwyczaj nie pozostawia śladów w pamięci opętanego. Będzie on pamiętać niewiele lub nic z tego, co się działo. Zapomnieniu ulegną zachowania absurdalne i autoagresywne, nieprzyzwoite i gwałtowne, z ewentualnymi zmianami głosu (szatan mógł przemawiać za pośrednictwem ludzkich strun głosowych), brakiem wrażliwości na ból, czy też innymi spektakularnymi oznakami. W tym czasie może wyłonić się jeden z trzech głównych objawów podawanych przez *Rytuał Egzorcyzmów*, uznanych za dowody prawdziwości opętania²³. Rzadziej występują przypadki, kiedy świadomość złego ducha nie przyćmiewa ludzkiej świadomości, ale się na nią nakłada. Obydwie świadomości wyrażają się wtedy równolegle, ku przerażeniu osoby²⁴.

Prawdziwe opętanie, w opinii wielu znawców tematu, uchodzi za wynik oddania się szatanowi²⁵. W większości przypadków przez zawarcie paktu z szatanem. Nie zawsze jednak człowiek zdaje sobie sprawę z konsekwencji (w teologii pakt taki określa się jako zawarty bez pełnej świadomości skutków, w odróżnieniu od zawartego świadomie). Nie wszędzie jednak tam, gdzie mamy do czynienia z opętaniem, musiała zaistnieć taka sytuacja. Istotną rolę mógł odegrać tak zwany przekaz dziedziczny. Oznacza to, że pakt z szatanem mógł zostać zawarty przez kogoś z bliskich krewnych, a opętanie rozwijać się w ukryciu od urodzenia dziecka i ujawnić dopiero po pewnym czasie²⁶.

Należy wspomnieć również o przekleństwach lub czarach uprawianych przez rodziców, co może mieć istotny wpływ na następne pokolenie i przypuszczalnie determinować rozmaite zaburzenia psychiczne. W większości przypadków są to psychopatologiczne następstwa rodzinnego związku z szatanem.

Według *Rytuału Rzymskiego*²⁷ trzy podstawowe znamiona opętania to:

- a) mówienie obcym, niewyuczonym językiem lub rozumienie go;
- b) znajomość rzeczy dalekich lub tajemnych;

²² Por. G. B. Proja, *Ludzie, demony, egzorcyzmy*, Kraków 2006, s. 130.

²³ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 119.

²⁴ Por. tamże, s. 122.

²⁵ Por. tamże.

²⁶ Por. G. Amorth, *Egzorcyci*, s. 111.

²⁷ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 122.

- c) dowody siły fizycznej, przewyższającej siły właściwe wiekowi człowieka lub jego stanowi.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że ksenoglosja, nie ma nic wspólnego z glosolalią. Demonizowałyby to całą rzeszę świętych Kościoła posiadających ten dar. Ksenoglosję moglibyśmy określić jako pewien lapidarny dialog, obfitujący w bluźnierstwa i pogróżki, w języku, którego osoba nie przyswoiła sobie wcześniej²⁸. Zmiany brzmienia głosu, jakie zdarzają się w niektórych stanach psychotycznych, nie są wyróżnikiem opętania.

Znajomość rzeczy ukrytych, tajemnych i przyszłych, sama w sobie nie jest dostatecznym kryterium opętania, chociaż tło, na którym rodzi się ona spontanicznie (niepokój, przymus, pycha, imitacja prorocstwa), pozostaje dość wymowne²⁹.

Właściwa ocena przyrostu sił fizycznych okazuje się trudniejsza. Nie jest to paroksyzmowy przyływ sił, jak podczas napadu agresji w ostrej psychozie. Jest to raczej energia fizyczna, przejawiająca się okresami, poza którymi człowiek jest równie wrażliwy, jak inni³⁰. Energia nie jest tylko mięśniowa, gdyż obejmuje również funkcje wegetatywne: trawienie, rytm sercowo-płucny itd. Zakłóceniu może ulec też działanie siły ciężenia, dodatnio (człowiek zdaje się ważyć ponad setki kilogramów) lub ujemnie (lewitacja).

Trzy kryteria opętania, sformułowane ponad dwieście lat temu przez papieża Benedykta XIV w latach 1754-1758, posiadają dużą wartość diagnostyczną. Potwierdzeniem hipotezy opętania będzie występowanie co najmniej jednego z nich, w połączeniu z załączkiem innego³¹. Za opętaniem może przemawiać również cały szereg dodatkowych znaków, dość charakterystycznych, jak efekty modlitwy o uwolnienie lub egzorcyzmu, zwłaszcza odprawianych pod nieobecność osoby lub przy jej udziale, ale w nieznanym jej języku³². Rezultatem może być nagły przystęp agresji, wypowiedanie bluźnierstw, katalepsja. Kontakt z sakramentaliami może wywołać zachowania dziwaczne i niezrozumiałe, mające wartość potwierdzenia tylko wtedy, gdy środki te zostały użyte bez wiedzy osoby podejrzanej o opętanie.

Opętanie posiada bardzo precyzyjne symptomy, podobnie jak niektóre zaburzenia psychofizyczne, które zostały przez nauki medyczne dokładnie opisane i sklasyfikowane. Potwierdzają to lekarze czy psychiatrzy, którzy zetknęli

²⁸ Por. A. Posacki, *Problem okultyzmu w Starym i Nowym Rytuale*, Horyzonty wiary 12 (2001) 3, s. 36.

²⁹ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 122.

³⁰ Por. A. Posacki, *Problem okultyzmu*, s. 37.

³¹ Por. tamże, s. 38.

³² Por. tamże.

się z konkretnymi przypadkami opętania³³. Opierając się na opinii psychiatrów, można wyróżnić kilka charakterystycznych cech zachowania człowieka opętanego, odróżniających się od cech zaburzeń psychofizycznych, klasyfikowanych przez medycynę czy psychiatrię.

Pierwszą sprawą jest reakcja opętanego na środki farmakologiczne³⁴. Jeśli człowiekowi choremu na schizofrenię, czy na inną poważną chorobę opisaną przez medycynę, przejawiającemu niepokój, agresję czy inną aktywność psychoruchową, zaaplikuje się mocny środek uspokajający, zareaguje on natychmiast, uspokajając się. Gdy chodzi natomiast o człowieka opętanego, przejawiającego zupełnie podobną, gwałtowną i chaotyczną aktywność psychoruchową, poda się podobne środki farmakologiczne – nie zadziałają na niego. Oczywiście czynnik ten sam w sobie nie wystarcza dla jednoznacznego stwierdzenia, że ma się do czynienia z opętaniem. Należy połączyć go z innymi³⁵.

Drugą istotną różnicą jest problem specyficznych odgłosów wydobywających się z osoby opętanej³⁶. Okrzyki te są bardzo specyficzne i sprawiają wrażenie odgłosów całkowicie nieludzkich, to znaczy nie są właściwe człowiekowi w tym sensie, że nie zna ich psychopatologia medyczna. Wzmagają się one podczas egzorcyzmu, który jest jedyną terapią dla tego rodzaju zaburzeń, co stwierdzają zgodnie psychiatrzy znający to zjawisko³⁷.

Charakterystycznym objawem w przypadku opętania jest awersja wobec rzeczy świętych³⁸. Ujawniać się ona może stopniowo i na wiele różnych sposobów. Awersja taka może ukrywać się i eksplodować nagle w momencie najmniej spodziewanym. Dla przykładu może się ona objawiać porzuceniem modlitwy przez osobę, która zawsze się modliła. Na początku oznaką jest zazwyczaj ziewanie, którego nie można powstrzymać czy też zaśnięcie w czasie modlitwy. Innym razem mogą wystąpić: nagła czkawka, regularny kaszel albo odruchy wymiotne. Zdarza się brak koncentracji na modlitwie lub podczas celebracji liturgicznej. Może dojść również do takiego stanu, że osoba nie będzie mogła się modlić, bo jej usta będą zablokowane i nie będzie w stanie wymówić ani słowa³⁹. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, kiedy usta i zęby pozostają zaciśnięte, gdy osoba chce przyjąć Eucharystię. Może dojść do tego, że osoba wcale nie będzie mogła przebywać w kościele, bo nie będzie w stanie nawet do niego wejść⁴⁰.

³³ Por. J. Dębiec, *Opętanie. Próba parapsychologicznego ujęcia problemu*, Kraków 2000, s. 79-81.

³⁴ Por. A. Posacki, *Niebezpieczeństwa okultyzmu*, Kraków 1997, s. 88.

³⁵ Por. G. Amorth, *Egzorcyci*, s. 111.

³⁶ Por. A. Posacki, *Niebezpieczeństwa*, s. 88.

³⁷ Por. G. Amorth, *Egzorcyci*, s. 111.

³⁸ Por. J. Dębiec, *Opętanie*, s. 79-81.

³⁹ R. Salvucci, *Podręcznik egzorcysty*, Kraków 1998, s. 206-209.

⁴⁰ Por. J. Dębiec, *Opętanie*, s. 79-81.

Kolejną awersją wobec sacrum jest wrażliwość na wodę święconą. Wypita woda święcona, nawet zmieszana z napojem bądź pokarmem, zostaje natychmiast wypluta. Osoba staje się nadwrażliwa i odrzuca to wszystko, co zostało pobłogosławione: pokarmy, ubrania, przedmioty święte (obrazy święte, koronki różańca, relikwie itp.). Oczywiście dzieje się to wówczas, gdy opętana osoba nie wie, że ma do czynienia z rzeczami świętymi.

Gwałtowne reakcje są kolejnym symptomem opętania⁴¹. Osoba wpada w furie i staje się agresywna, nawet jeśli ze swej natury jest zupełnie inna. Może przeklinać, tłuc różne przedmioty, rzucać się na obecnych. A to wszystko dzieje się tylko wtedy, gdy ktoś się modli, nawet w myśli. Często w tych przypadkach osoba ta, gdy odzyska spokój, nie pamięta swego zachowania.

Najmocniejszym argumentem przemawiającym za opętaniem jest szal, w jaki wpada osoba, nad którą inni się modlą, czy też gdy udziela się jej błogosławieństwa⁴². Zdarza się, że tarza się po ziemi, przeklina, staje się agresywna wobec obecnych, może zmienić głos i wypowiadać słowa, które w jej przypadku byłyby nie do pomyślenia⁴³.

Na koniec trzeba dodać, iż możliwa jest również taka sytuacja, że człowiek opętany nie będzie reagował na modlitwę i sakramentalia, tak jakby one mu nie przeszkadzały. Będzie przyjmował Eucharystię lub uczestniczył w innych wydarzeniach religijnych, nie doświadczając żadnego ich wpływu. Uwrażliwienie na te „bodźce” rozwinię się dopiero w chwili, w której zły duch będzie bliski odejścia⁴⁴.

2. Interwencja fizyczna i fenomeny parapsychologiczne

Szatan i jego demony mogą oddziaływać również na całą cielesną sferę osoby poprzez wywieranie nacisku na jej zmysły i poszczególne części ciała. Przyjrzyjmy się pięciu zmysłom, na które mogą mieć wpływ.

2.1. Oddziaływanie na zmysły i części ciała człowieka

Poprzez swoją obecność złe duchy mogą uczynić osobę niemą na dłuższy lub krótszy okres czasu. Ma to swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym (por. Mt 9,32; Mk 9,17) oraz w licznych świadectwach księży egzorcystów⁴⁵. Odnosi się to także do zmysłu słuchu, który może być sparaliżowany przez demony.

⁴¹ Por. tamże.

⁴² Por. I. Froc, *Egzorcyci. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej*, Kraków 1995, s. 87.

⁴³ G. Amorth, *Egzorcyci*, s. 112-113.

⁴⁴ Por. Ph. Madre, *Boża miłość*, s. 123.

⁴⁵ Por. A. Roderyk, *Demoniczne opętanie dzisiaj*, Racibórz 1995, s.138.

Księgi Nowego Testamentu także potwierdzają tę możliwość demonicznej ingerencji (por. Mk 7,32). Demonicznej obecności często towarzyszą zaburzenia wzroku⁴⁶. Mogą się one objawiać na szereg różnych sposobów. Zdarza się, iż osoba widzi ogólnie słabo lub obraz jest zamazany, jakby patrzyła przez mleczną szybę. Częściowe zaburzenia objawiają się zazwyczaj w kontekście religijnym, na przykład osoba nie może czytać ksiązek o tematyce religijnej. Czasem bywa i tak, że widzi obrazy, fotografie, lecz tylko wtedy, gdy nie niosą żadnego przesłania religijnego. Szatan może również powodować zaburzenia smaku⁴⁷. Osoby mogą odczuwać dziwny smak, na przykład smak siarki, krwi, lub mieć inne przykre wrażenie smakowe. Zdarza się, że system smakowy jest całkowicie sparaliżowany i osoba w ogóle nie wyczuwa smaku spożywanych potraw.

Zły duch może też policzkować osoby będące pod jego działaniem⁴⁸. Te uderzenia następują często nagle i nieoczekiwanie. Ich skutkiem jest pojawienie się na ciele czerwonych pręg. Ślady pozostawione na ciele wskazują na użycie grubych trzciny lub bicia. Na skórze osoby mogą pojawić się dermografizmy⁴⁹. Często ukazują się w kontekście egzorcyzmów lub w związku ze świętami kościelnymi.⁵⁰ Prócz dermografizmów na skórze mogą pojawić się pęcherze, jak po oparzeniu. Są one najczęściej reakcją na wodę święconą, stosowaną podczas egzorcyzmu, lub na rzeczy pobłogosławione, które osoba nałoży na siebie⁵¹.

Zdarza się, że działanie demoniczne dotyka również w taki sposób, że osoby będące pod wpływem złego ducha przyjmują niewielkie ilości pokarmu, są głodne, ponieważ demony zabraniają im jeść⁵². Do tego bardzo ograniczonego przyjmowania pokarmów mogą dołączyć się silne i nienaturalne wymioty.

Kolejnym objawem opętania jest bezsenność. Człowiek opętany bardzo często źle sypia, a jego sen ograniczony jest najczęściej do kilku godzin⁵³. W takich przypadkach środki na bezsenność z reguły nie działają lub ich działanie jest znikome. W nocy taki człowiek bywa dręczony halucynacjami i straszliwymi snami. Zdarza się, że jest wyrzucany z łóżka, bity, duszony⁵⁴.

⁴⁶ Por. tamże.

⁴⁷ Por. tamże.

⁴⁸ Por. G. Siegmund, *Cztery głośne przypadki wypędzenia szatana*, Kraków 2004, s. 92.

⁴⁹ Dermografizmy to różnego typu znaki pojawiające się na skórze osoby, na przykład litery lub symbole.

⁵⁰ Por. A. Roderyk, *Demoniczne opętanie*, s. 141-149.

⁵¹ Por. tamże.

⁵² Por. tamże, s. 150.

⁵³ Por. tamże, s. 150-152.

⁵⁴ Por. A. Roderyk, *Demoniczne opętanie*, s. 150-152.

Demony mogą nienaturalnie wzdymać brzuch osoby opętanej, powodując silny ból⁵⁵. Na całym ciele mogą występować także nabrzmienia, których powody powstania są trudne do ustalenia, na przykład na twarzy, szyi. Medycyna zna meteoryzm⁵⁶ lub bębnicę, w których to z powodu kwasu węglowego pochodzącego z krwi obwód brzucha znacznie się zwiększa. W przypadku zaś interwencji demonicznej środki podawane przy meteoryzmie pozostają bezskuteczne. Może się zdarzyć, że po wypiciu wody święconej objawy znikną. Meteoryzm może mieć jednak pochodzenie czysto psychogeniczne, jak na przykład w histerii.

Osoba opętana często wykonuje na swym ciele liczne cięcia⁵⁷. Samouszkodzenia ciała odnotowuje już Pismo Święte (por. Mk 5,5). Cięcia, które wykonują na sobie osoby opętane różnią się od cięć zrobionych przez historyka. Historyk robi raczej małe cięcia i duży opatrunek, próbuje tym samym wzbudzić litość, ale w miejscu, w którym nikogo by nie było, zachowywałby się normalnie. Osoba umysłowo chora zadawałaby sobie rany „na oślep”, w sposób zagrażający jej życiu – zupełnie nie wiedząc, co czyni. Cięcia osoby opętanej zadawane są w taki sposób, iż demony nie ranią jej na śmierć, mimo że często są zadawane „na oślep”. W czasie zadawania cięć osoba opętana jest niewrażliwa na ból, a powstałe rany goją się dość szybko i zazwyczaj nie ropieją. Zdarza się jednak, że ponownie są rozszarpywane przez te osoby, a wtedy wraca wrażliwość i pojawia się ogromny ból.

2.2. Fenomeny parapsychologiczne w opętaniu

Podczas fazy aktywnej opętania często występują różnego typu fenomeny parapsychologiczne. Zaliczamy do nich mówienie różnymi językami i biegłe ich rozumienie – przy wcześniejszym wykluczeniu możliwości nauczenia się ich. Ten fenomen wymienił Kościół jako oznakę opętania w *Rytuale Egzorcyzmów*⁵⁸.

Kolejnym częstym symptomem występującym przy zjawisku opętania jest jasnovidzenie⁵⁹. Dzięki niemu osoba opętana może wypowiadać się na temat spraw związanych zarówno z teraźniejszością, jak i przeszłością oraz przyszłością. Parapsychologia rozróżnia kilka jej form, na przykład: telepatię – zdolność przekazywania myśli na odległość, kryptoskopię – rozpoznawanie zapakowanych lub pozostających pod zamknięciem przedmiotów, ksenoskopię – zdolność „wglądu” w drugą osobę i orzekanie o jej chorobach, czy też hagogioskopię

⁵⁵ Por. tamże, s. 152-154.

⁵⁶ Meteoryzm to wzdęcie brzucha na skutek nagromadzenia się gazów w jelitach. Jest to pojęcie synonimiczne z terminem „bębnica”.

⁵⁷ Por. A. Roderyk, *Demoniczne opętanie*, s. 162-167.

⁵⁸ Por. tamże, s. 183.

⁵⁹ Por. tamże, s. 188-194.

– zdolność rozpoznawania rzeczy pobłogosławionych, a przypadku relikwii nawet wiedza o tym, do kogo należały⁶⁰. To tylko niektóre formy jasnowidzenia, które rozróżnia współczesna parapsychologia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoba opętana w czasie manifestacji złych duchów może wyjawiać niewyznane grzechy osoby znajdującej się w jej otoczeniu, czy też tajemnice, o których poza nią nikt nie wie⁶¹.

Przy opętaniu można zaobserwować także telekałstykę⁶². Zjawisko to polega na tym, że bez konkretnej przyczyny słyszane są różne odgłosy, takie jak pukanie, uderzanie czy skrobanie w ścianę, dźwięk łańcuchów i tym podobne.

Zakończenie

Niniejsze opracowanie prezentuje zewnętrzne przejawy działania złego ducha oraz objawy niektórych chorób psychicznych, które mogą być podobne do działania demonicznego. Odróżnienie działania złego ducha od choroby psychicznej jest czymś podstawowym. Pomyłka w tej materii może być katastrofalna w skutkach. Dzieje się tak wtedy, gdy egzorcysta, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem psychiatrą, przystępuje do odprawiania egzorcyzmu, z góry zakładając ingerencję demoniczną, co nie zawsze jest prawdą. Dlatego bardzo ważne jest, by zapoznać się z podstawowymi symptomami działania złego ducha i objawami przynajmniej niektórych chorób psychicznych.

Summary

The current study presents external symptoms of the activity of an evil spirit and the symptomatology of selected mental diseases. The symptoms of certain mental diseases may resemble demonic activity. The ability to distinguish the activity of an evil spirit from a mental disease is a basic skill. A mistake in this matter may have disastrous effects. Such a situation occurs when the exorcist performs the exorcism without a prior consultation with a psychiatrist. He presumes a priori the presence of demonic interference, which is not always the case. Therefore, it is of primary importance to familiarise oneself with basic symptomatology of the activity of an evil spirit and the symptoms of certain mental diseases.

⁶⁰ Por. R. Radiguet, *Opętanie*, Warszawa 1989, s. 73.

⁶¹ Por. tamże, s. 188-194.

⁶² Por. tamże, s. 202.